

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Парахатова Шахноза

Докторант по направлению 12.00.09 «Уголовный процесс.
Криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»
Ташкентского государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631365>

На современном этапе совершенствования уголовно-процессуального законодательства требованием времени является тесное взаимодействие с научными методами познания наравне с правильной юридической интерпретацией. В условиях стремительного развития криминалистических технологий и усиления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства вопрос о правовом регулировании процедуры получения образцов для экспертного исследования приобретает особую значимость. Законодательство Республики Узбекистан в этой сфере не стоит в стагнации, тем самым, продолжает формироваться и совершенствоваться. Вместе с тем, остаётся ряд пробелов и коллизий, способных повлиять как на качество экспертных заключений, так и на соблюдение прав участников уголовного процесса. В то же время в ряде зарубежных государств выработаны эффективные механизмы правового регулирования получения образцов — биологических, вещественных, цифровых и иных. Настоящее исследование направлено на выявление точек соприкосновения и расхождения между узбекской и зарубежной правовой практикой, а также на выработку конкретных предложений по формированию сбалансированного и правозащитного механизма получения образцов в уголовном процессе Республики Узбекистан.

Первый поставленный вопрос перед настоящим исследованием заключается в получении образцов для экспертного исследования при проведении других следственных действий. Были рассмотрены и изучены законодательство таких стран, как Республика Казахстан и Российская Федерация. Согласно ч.2 ст. 193 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан (далее – УПК РУз) получение образцов у трупа, а также изъятие в качестве образцов проб сырья, продукции, других материалов осуществляются путем производства соответственно эксгумации, выемки или обыска. В главе 20 УПК РУз, регулирующей порядок проведения выемки и обыска, не упоминаются про образцы для

экспертного исследования. Статья 157 УПК РУз гласит, что дознаватель, следователь и суд вправе произвести выемку предметов, документов и электронных данных, имеющих значение для уголовного дела. Статья 158 УПК РУз приводит положение про обыск, согласно которой дознаватель и следователь вправе произвести обыск, если имеют достаточные сведения полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого-либо лица находятся предметы или документы либо электронные данные, имеющие значение для дела. После анализа данных статей нами предполагается, что под определением «предметы», «электронные данные» имеются в виду и образцы. На наш взгляд, данный пробел не носит значимый характер, поскольку в ч.2 ст. 193 УПК РУз дается отсылка на то, что получение образцов в ходе обыска и выемки возможно на законодательном уровне.

В нашем исследовании интересным и дискуссионным является вопрос о получении образцов в ходе освидетельствования, которое проводится в случаях, когда не требуется проведение экспертизы. Если исходить из законов логики, то не исключены ситуации, когда в ходе освидетельствования может потребоваться незамедлительно изъятие образцов для экспертного исследования в виду изменчивой природы некоторых образцов, к примеру, биологических. Поэтому нами было рассмотрено предложение о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан.

Статья 222 УПК Республики Казахстан указывает на обязательный характер фотографирования и получения образцов для экспертного исследования от неопознанных трупов. В то время, как в УПК Республики Узбекистан отсутствует обязательность изъятия образцов для экспертного исследования, но дается возможность получения таких образцов: «Неопознанные трупы подлежат обязательному дактилоскопированию. От трупа могут быть получены и другие образцы для исследования с соблюдением требований статей 188-191, 193 и 197 настоящего Кодекса». Следовательно, нами предлагается на основе законодательной практики Республики Казахстан закреплять обязательный характер за получением образцов для экспертного исследования от неопознанных трупов человека.

В ходе изучения уголовно-процессуального законодательства Франции нами было выявлено нестандартное для нашего уголовного процесса момент, когда о получении образцов для экспертного

исследования от трупов немедленно уведомляют супруга, сожителя, партнера или прямого родственника умершего (ст. 230-28 УПК ФрР). Процедура изъятия биологических образцов напрямую затрагивает телесную неприкосновенность (даже после смерти) и этические аспекты, особенно в обществе с традиционными ценностями. Уведомление родственников или уполномоченных лиц об изъятии образцов обеспечивает гласность и законность следственных действий, вместе с тем и минимизирует риск оспаривания результатов экспертизы.

Уголовно-процессуальное законодательство должно обеспечивать грамотную правовую основу для эффективного проведения следственных действий, направленных на получение доказательств. Проведённое исследование позволило выявить как сильные стороны, так и существующие пробелы в национальной правовой системе Республики Узбекистан, регулирующей процесс получения образцов для экспертного исследования в рамках уголовного судопроизводства. Опыт зарубежных стран может быть полезен для Узбекистана не в виде прямого заимствования, а путём адаптации проверенных подходов к отечественным правовым, институциональным и культурным условиям.

Список литературы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2025 г.). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&pos=4;-108#pos=4;-108
3. Владимир Олегович Белоносов Доказательства и доказывание по УПК Франции // Юридический вестник Самарского университета. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-i-dokazyvanie-po-upk-frantsii>